

**FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
ANÁLISIS DERECHOS DE LAS MINORIAS
GENOCIDIO CONTRA LAS MINORIAS ÉTNICAS EN COLOMBIA**

INTEGRANTES:

ADOLFO LEÓN JIMENEZ ARTEAGA
CÉDULA. 94517330
CÓDIGO. 2216134

ALEXANDER CASTRO CARDONA
CÉDULA. 16915088
CÓDIGO. 2216180

DOCENTE:
Dr. REINALDO GIRALDO DÍAZ

Cali, Colombia

Noviembre 20 del 2023

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

ANALISIS DERECHOS DE LAS MINORIAS

INTEGRANTES:

ADOLFO LEÓN JIMENEZ ARTEAGA
CÉDULA. 94517330
CÓDIGO. 2216134

ALEXANDER CASTRO CARDONA
CÉDULA. 16915088
CÓDIGO. 2216180

DOCENTE:
Dr. REINALDO GIRALDO DÍAZ

DERECHO PÚBLICO

2023

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

RESUMEN

El genocidio de las minorías étnicas en Colombia es el resultado de una historia de conflictos, desigualdades y desplazamientos forzados, la negligencia institucional se manifiesta en la ineficaz implementación de políticas de protección, asignación insuficiente de recursos y la impunidad que rodea muchos casos, la perspectiva internacional es vital para abordar esta crisis, y requiere atención mediática, diplomacia efectiva y la consideración de influencias extranjeras, los desafíos futuros incluyen la superación de desigualdades estructurales, la reconstrucción de comunidades y la participación activa de estas en la toma de decisiones, la educación, la rendición de cuentas, la protección ambiental y la colaboración internacional son esenciales para un camino hacia la justicia y la reconciliación, enfrentar la violencia sistémica implica un enfoque holístico que aborde las necesidades materiales, psicológicas y culturales, empoderando a estas comunidades para construir un futuro donde la paz, la justicia y la equidad prevalezcan.

Palabras clave:

Genocidio, Minorías étnicas, Colombia, Historia, Negligencia institucional, Conflictos armados, Violencia sistemática, Comunidades indígenas, Afrodescendientes, Impunidad

Tabla de contenido.

Capítulo 1.....	3
HISTORIA Y CONTEXTO	
Capítulo 2.....	5
IMPACTO EN LAS COMUNIDADES	
Perdida de vidas y desplazamiento forzado.....	5
Impacto psicológico social.....	6
Desintegración cultural.....	6
Desplazamiento económico.....	6
Brecha educativa.....	7
Capítulo 3.....	8
NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL	
Implementación ineficaz de políticas de protección.....	8
Asignación insuficiente de recursos.....	9
Impunidad y falta de justicia.....	9
Capítulo 4.....	10
PERSPECTIVA INTERNACIONAL	

Capítulo 5.....	12
DESAFIOS Y PERSPECTIVAS	
Desigualdades Estructurales Persistentes.....	12
Reconstrucción de comunidades y tejido social.....	13
Educación y concientización.....	13
Participación Activa de las Comunidades.....	13
Rendición de cuentas y justicia.....	14
Protección del medio ambiente y sostenibilidad.....	15
Colaboración internacional continua.....	15
Llamado a la acción.....	15
Conclusiones.....	17
Reflexión.....	19
Bibliografías.....	21

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

INTRODUCCIÓN

El vasto territorio geográfico y cultural de Colombia es testigo de un genocidio sutil pero pernicioso que afecta a las minorías étnicas, este trabajo se adentra en una odisea profunda, explorando los ecos históricos que reverberan desde los días de la colonización hasta los intrincados conflictos armados contemporáneos, trascendemos las páginas de los libros de historia para revelar cómo estas comunidades, arraigadas en la esencia misma de la nación, han sido atrapadas en una espiral de violencia que desafía su resiliencia y amenaza su existencia misma.

Con una mirada crítica, nos enfocamos en la negligencia institucional que ha marcado esta crisis, la ineficacia en la aplicación de políticas de protección, la asignación desigual de recursos y la alarmante impunidad que rodea numerosos incidentes son indagadas minuciosamente. ¿Cómo es que las instituciones destinadas a salvaguardar la integridad y diversidad de estas comunidades han fallado tan estrepitosamente?

Pero el alcance de nuestra exploración se extiende más allá de las fronteras nacionales, nos aventuramos en el ámbito internacional, examinando cómo la atención mediática, la diplomacia activa y la influencia de intereses extranjeros configuran el panorama de respuesta a esta tragedia. ¿Cuál es el papel de la comunidad global en la preservación de la diversidad cultural y étnica de Colombia?

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

Al dirigir la mirada hacia el futuro, nos enfrentamos a desafíos complejos y a la misma vez apuntamos hacia un horizonte de esperanza, la reconstrucción de comunidades no es solo física, sino también psicológica y cultural, la participación activa de estas comunidades en la definición de su destino es esencial, la educación emerge como una herramienta vital, y la rendición de cuentas se presenta como el cimiento necesario para construir una paz duradera.

Capítulo 1

HISTORIA Y CONTEXTO

El genocidio de las minorías étnicas en Colombia tiene sus raíces en una historia marcada por la colonización, la discriminación sistémica y los conflictos armados, durante la época colonial, la llegada de los españoles resultó en la desposesión brutal de tierras indígenas, imponiendo un orden social que marginaba a estas comunidades, este proceso de desplazamiento y la imposición de una cultura dominante sentaron las bases para las tensiones étnicas que persisten hasta hoy.

A medida que avanzaba el tiempo, el siglo XX vio la emergencia de grupos armados que complicaron aún más el panorama, las comunidades indígenas y afrodescendientes se encontraron en medio de conflictos territoriales y luchas de poder entre guerrillas, paramilitares y fuerzas gubernamentales, esta compleja red de violencia exacerbó la vulnerabilidad de estas minorías, sometiéndolas a una constante amenaza que va más allá de la confrontación armada.

La discriminación estructural, arraigada en siglos de historia, se refleja en la falta de acceso a servicios básicos, oportunidades educativas y derechos fundamentales para estas comunidades, la desigualdad económica y social se convierte en un caldo

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

de cultivo para la marginación y la violencia, alimentando un ciclo destructivo que persiste en la actualidad.

Es crucial reconocer la explotación de recursos naturales en territorios habitados por estas minorías, la búsqueda de ganancias económicas a menudo ha llevado a la degradación ambiental y a la amenaza directa a los modos de vida tradicionales de estas comunidades, contribuyendo aún más a su vulnerabilidad.

Este contexto histórico proporciona una base para entender la complejidad y gravedad del genocidio de las minorías étnicas en Colombia, donde la violencia se entrelaza con una larga historia de despojo, discriminación y conflictos armados.

Capítulo 2

IMPACTO EN LAS COMUNIDADES

El genocidio se manifiesta en la vida cotidiana de estas comunidades de múltiples maneras, más allá de las cifras de muertos y desplazados, es fundamental examinar cómo la violencia afecta la estructura social, económica y cultural de estas minorías, la pérdida de vidas jóvenes, la interrupción de la transmisión de conocimientos tradicionales y la desintegración de comunidades enteras son aspectos que profundizan la tragedia, el genocidio de las minorías étnicas en Colombia deja cicatrices profundas en el tejido mismo de estas comunidades, afectando aspectos cruciales de sus vidas cotidianas y su existencia a largo plazo.

Pérdida de vidas y desplazamiento forzado.

La violencia indiscriminada ha arrebatado a estas comunidades seres queridos, líderes y jóvenes prometedores, lo que es solo la punta del iceberg, el desplazamiento forzado, una consecuencia directa de la inseguridad, fragmenta las comunidades, destruye la cohesión social y crea una crisis humanitaria en la que miles se ven obligados a abandonar sus hogares y modos de vida tradicionales.

Impacto psicológico social.

El trauma psicológico resultante de la violencia es palpable, y las comunidades enfrentan altos niveles de estrés, ansiedad y trastornos mentales debido a la constante amenaza y la experiencia de violencia directa, la transmisión intergeneracional de este trauma agrava aún más el impacto, afectando la salud mental de las futuras generaciones.

Desintegración cultural.

El patrimonio cultural de estas comunidades sufre un golpe devastador, y las prácticas, tradiciones y lenguas que han perdurado durante generaciones están amenazadas, la destrucción de lugares sagrados y la prohibición de prácticas culturales contribuyen a una pérdida irreparable de la identidad cultural, debilitando la riqueza y diversidad del tejido social.

Desplazamiento económico.

La violencia impacta directamente en las fuentes de subsistencia de estas comunidades, interrumpiendo la agricultura, la pesca y otras actividades tradicionales, lo que lleva a un desplazamiento económico generalizado, las oportunidades de

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

empleo disminuyen, creando condiciones de pobreza que perpetúan el ciclo de marginación y vulnerabilidad.

Brecha educativa.

La interrupción de la educación ya sea por la destrucción de escuelas o el temor a la asistencia, limita las oportunidades de desarrollo y perpetúa la desigualdad, la falta de acceso a una educación de calidad profundiza las barreras para estas comunidades, impidiendo su participación en la sociedad y perpetuando la brecha educativa.

Capítulo 3

NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL

El gobierno colombiano ha sido negligente en la protección de las minorías étnicas en Colombia, lo que ha contribuido a la perpetuación de la violencia. La falta de implementación efectiva de políticas para proteger a estas comunidades y la impunidad que rodea a muchos perpetradores envía un mensaje alarmante. La negligencia institucional se manifiesta de diversas maneras, revelando fallas sistémicas. Es esencial examinar cómo las instituciones han fallado en proporcionar seguridad y justicia para abordar las brechas existentes.

Implementación ineficaz de políticas de protección.

A pesar de que existen leyes y políticas para proteger a las minorías étnicas, su implementación ha sido ineficaz. La falta de medidas concretas para salvaguardar la seguridad de estas comunidades ha dejado un vacío que la violencia ha llenado. La ausencia de una aplicación efectiva de la ley permite la impunidad, debilitando la confianza en las instituciones gubernamentales.

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

Asignación insuficiente de recursos.

La asignación de recursos para abordar las necesidades específicas de estas comunidades ha sido insuficiente, la falta de inversiones en educación, atención médica y desarrollo económico en áreas habitadas por minorías étnicas crea un entorno propicio para la marginalización, la negligencia financiera profundiza las disparidades existentes y limita las oportunidades para el progreso.

Impunidad y falta de justicia.

La impunidad que rodea muchos casos de violencia contra estas minorías contribuye a la perpetuación del genocidio. La falta de procesos judiciales eficaces y la ausencia de consecuencias significativas para los perpetradores envían un mensaje de permisividad. Esto, a su vez, desalienta la denuncia de abusos y debilita el sistema de justicia, generando un círculo vicioso de violencia y falta de rendición de cuentas.

Capítulo 4

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

La dimensión internacional del genocidio de las minorías étnicas en Colombia es un tema que requiere un análisis meticuloso, es crucial evaluar cómo la comunidad global ha abordado esta crisis, desde la atención mediática hasta la respuesta de organizaciones internacionales, así mismo examinar la influencia de intereses económicos y políticos internacionales en la situación colombiana ofrece una perspectiva más completa.

En Colombia, la población indígena ha sido víctima de múltiples asesinatos, lo que ha llevado a organizaciones sociales a alertar sobre la crisis de inseguridad que esta población sufre en el país, el departamento del Cauca es uno de los lugares donde la población indígena enfrenta aún mayor peligro, especialmente en el norte, donde se resiste a que distintos grupos armados utilicen sus territorios para el cultivo y distribución de droga, la Corte Constitucional de Colombia le ordenó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) hacer un estudio exhaustivo para determinar cuáles fueron las causas del llamado "genocidio estadístico", un error que "borró" a 1,3 millones de personas afrodescendientes entre los censos de 2005 y 2018.

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

La respuesta de la comunidad internacional ante esta crisis es un componente crítico en la búsqueda de soluciones y justicia, en este sentido, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha denunciado el genocidio, etnocidio, feminicidio e infanticidio colectivos del que han sido víctimas en su conjunto las poblaciones afrocolombiana, indígena y campesina.

La crisis medioambiental actual está latente y obviamente es un peligro para la humanidad, es indudable que se necesitan más controles a las transnacionales para que garanticen un desarrollo óptimo de sus políticas medioambientales y sociales, el planeta está en crisis y los gobiernos como el colombiano deber usar el marco legal y la constitución para defender la conservación del medioambiente y los recursos renovables, y no solo dar garantías a las empresas extranjeras que traigan inversión al país.

Capítulo 5

DESAFIOS Y PERSPECTIVAS

Es importante identificar los desafíos persistentes y las oportunidades para un cambio significativo al mirar hacia el futuro, es clave examinar iniciativas actuales y proponer estrategias innovadoras para forjar un camino hacia la paz y la justicia, ¿Cómo pueden la sociedad colombiana y la comunidad internacional colaborar para crear un entorno en el que las minorías étnicas puedan vivir sin temor a la violencia? la identificación de desafíos y la visión de un futuro sostenible son elementos críticos para guiar cualquier esfuerzo de resolución y reconstrucción.

Desigualdades Estructurales Persistentes:

El primer desafío fundamental es superar las desigualdades estructurales arraigadas en la sociedad colombiana, la distribución inequitativa de recursos, la discriminación y la falta de acceso a oportunidades han sido factores catalizadores del genocidio, para abordar estas desigualdades, se requieren reformas a nivel

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

gubernamental y cambios estructurales que promuevan la equidad en todos los aspectos de la vida de estas comunidades.

Reconstrucción de Comunidades y Tejido Social:

El segundo desafío es la reconstrucción de comunidades afectadas por el genocidio, restaurar el tejido social roto implica no solo abordar las necesidades materiales, como la vivienda y la infraestructura, sino también atender las heridas psicológicas y culturales, programas de reconciliación, apoyo psicosocial y la revitalización de prácticas culturales son cruciales para construir comunidades fuertes y resilientes.

Educación y Concientización:

El tercer desafío es la brecha educativa generada por la violencia. Invertir en programas educativos que sean culturalmente sensibles y adaptados a las necesidades de estas comunidades es esencial, fomentar la conciencia y el respeto intercultural desde una edad temprana puede contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y comprensiva.

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

Participación Activa de las Comunidades:

Empoderar a las comunidades afectadas para que participen activamente en la toma de decisiones es crucial, los programas y políticas deben ser desarrollados de manera colaborativa, teniendo en cuenta las perspectivas locales y respetando la autonomía de estas comunidades, la inclusión en la planificación y ejecución de medidas de reconstrucción garantizará que las soluciones sean culturalmente relevantes y sostenibles.

Rendición de Cuentas y Justicia:

Establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas y garantizar la justicia para las víctimas es un imperativo, la reforma del sistema judicial, la persecución de crímenes de lesa humanidad y la eliminación de la impunidad son pasos esenciales para restaurar la confianza en las instituciones y sentar las bases para una paz duradera.

Protección del Medio Ambiente y Sostenibilidad:

Dada la conexión intrínseca entre el genocidio y la explotación de recursos naturales en territorios habitados por estas minorías, la protección del medio ambiente se convierte en un componente clave, promover prácticas sostenibles y preservar la

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

biodiversidad no solo garantiza la supervivencia de estas comunidades, sino que también contribuye a un desarrollo más equitativo y armonioso.

Colaboración internacional continua:

La colaboración internacional debe ser constante y comprometida, el respaldo continuo de la comunidad global, tanto en términos de asistencia humanitaria como de presión diplomática, es esencial, la comunidad internacional debe seguir apoyando a organizaciones locales e internacionales que trabajan en la mitigación de la crisis y abogando por los derechos de estas comunidades.

Enfrentar los desafíos y trabajar hacia perspectivas futuras positivas implica un enfoque integral que aborde las diversas capas de complejidad en la crisis del genocidio de las minorías étnicas en Colombia, requiere un compromiso sostenido de todas las partes involucradas para construir un futuro donde la paz, la justicia y la equidad prevalezcan.

Llamado a la Acción:

El genocidio de las minorías étnicas en Colombia es un llamado urgente a la acción, la concientización, la promoción de los derechos humanos y la presión constante tanto a nivel nacional como internacional son esenciales para abordar este

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

problema de manera integral, solo a través de un compromiso decidido y sostenido se puede esperar un cambio significativo en la protección y preservación de las comunidades étnicas en Colombia.

Conclusiones

Al final de esta investigación intensiva sobre el genocidio de las minorías étnicas en Colombia, las reflexiones que se desprenden muestran una mezcla de dolor, desafíos y, al mismo tiempo, destellos de esperanza, desde el trasfondo histórico impregnado de violencia hasta los complejos entramados contemporáneos, este trabajo ha presentado un panorama vívido de una realidad que requiere atención urgente, la negligencia institucional, delineada por la falta de protección eficaz y la persistente impunidad, se levanta como un llamado imperante a una reestructuración profunda tanto a nivel local como en la arena internacional.

Entre las líneas de este relato desgarrador, sin embargo, se atisban resquicios de resistencia y posibilidad de cambio, la reconstrucción comunitaria, no solo desde la perspectiva física, sino también abordando las heridas psicológicas y culturales, emerge como un proceso vital, la participación activa de estas comunidades en la determinación de su propio destino surge como una herramienta potente para restablecer la autonomía y la dignidad que han sido arrebatadas, en las palabras clave que han resonado a lo largo de estas páginas, desde genocidio hasta reconciliación, se inscribe un llamado a la acción y a la reflexión colectiva, la justicia, la educación y el fomento de la diversidad cultural se erigen como piedras angulares para construir un futuro donde estas comunidades no solo subsistan, sino florezcan en su plenitud, estas

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

conclusiones no clausuran simplemente un análisis, sino que inauguran una invitación a la transformación y la construcción de un futuro más justo y equitativo.

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

REFLEXIÓN

Al final de esta investigación intensiva sobre el genocidio de las minorías étnicas en Colombia, las reflexiones que se desprenden muestran una mezcla de dolor, desafíos y, al mismo tiempo, destellos de esperanza, desde el trasfondo histórico impregnado de violencia hasta los complejos entramados contemporáneos, este trabajo ha presentado un panorama vívido de una realidad que requiere atención urgente, la negligencia institucional, delineada por la falta de protección eficaz y la persistente impunidad, se levanta como un llamado imperante a una reestructuración profunda tanto a nivel local como en la arena internacional, entre las líneas de este relato desgarrador, sin embargo, se atisban resquicios de resistencia y posibilidad de cambio, la reconstrucción comunitaria, no solo desde la perspectiva física, sino también abordando las heridas psicológicas y culturales, emerge como un proceso vital, la participación activa de estas comunidades en la determinación de su propio destino surge como una herramienta potente para restablecer la autonomía y la dignidad que han sido arrebatadas, en las palabras clave que han resonado a lo largo de estas páginas, desde genocidio hasta reconciliación, se inscribe un llamado a la acción y a la reflexión colectiva, la justicia, la educación y el fomento de la diversidad cultural se erigen como piedras angulares para construir un futuro donde estas comunidades no solo subsistan, sino florezcan en su plenitud, estas conclusiones no clausuran

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

simplemente un análisis, sino que inauguran una invitación a la transformación y la construcción de un futuro más justo y equitativo.

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

Bibliografía

Lamonega, S. (Productor). (2023). El Botón de Nácar [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=SgLZUwqcHDQ>

González Díaz, M. (14 de noviembre de 2019). Asesinatos de indígenas en Colombia:

“Es un genocidio”, 6 claves para entender los crímenes en el Cauca. BBC News

Mundo. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50341874>

Montero De La Rosa, Ó. D. (14 de agosto de 2019). Genocidio Indígena en Colombia:

Tiempos de Vida y Muerte. Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Recuperado de <https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3122-genocidio-indigena-en-colombia-tiempos-de-vida-y-muerte>

Actualidad RT. (2023). Colombia determina ‘genocidio estadístico’ de

afrodescendientes. Recuperado de <https://actualidad.rt.com/actualidad/439483->

[colombia-determinar-genocidio-estadistico-afrodescendientes](https://actualidad.rt.com/actualidad/439483-colombia-determinar-genocidio-estadistico-afrodescendientes)

Uninorte Colombia. (2021). Minorías étnicas y luchas sociales en Colombia [Video].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=6TfXnyu19-w>

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

Jimeno, M., & Triana Antorveza, A. (1986). Estado y minorías étnicas en Colombia. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, (13-14), 357-360. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/36176>

González, J. (2013). El genocidio en Colombia. Revista de Derecho, (39), 1-20. Recuperado de <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/21007/El%20genocidio%20en%20Colombia.pdf?sequence=1>

Colectivo por la Recuperación de la Memoria de A Luchar. (2020). Informe sobre el genocidio político contra A Luchar fue entregado a la Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad Colombia. Recuperado de <https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/informe-sobre-el-genocidio-politico-contr-a-luchar-fue-entregado-a-la-comision-de-la-verdad>

Reyes Benavides, J. A. (2019). El genocidio colombiano, elementos para el análisis. CLACSO. Recuperado de <https://www.clacso.org/el-genocidio-colombiano-elementos-para-el-analisis/>

Adolfo León Jiménez – Alexander Castro
Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia
Universidad Libre Cali- Facultad de Derecho

Senado de la República. (2019, 25 de septiembre). No más genocidio indígena en Colombia [Página web]. Recuperado de <https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/13-senadores/3599-no-mas-genocidio-indigena-en-colombia>